

Talleres de experimentación literaria contrahegemónicos
Semillas de los procesos de resubjetivación en centros penales juveniles de Costa Rica

Counter-hegemonic experimental literature workshops as seeds of change for the re-subjectivation processes in Costa Rica's juvenile penal centers.

Belén Baez Moundiroff¹

Resumen: este artículo trata sobre la incorporación de la práctica de las artes combinadas, con énfasis en la literatura de vanguardia, en los dos centros penales juveniles existentes en Costa Rica. Se parte del análisis de la documentación de las tareas realizadas en los talleres de experimentación literaria por parte de jóvenes privados y privadas de libertad de entre 13 y 29 años. La metodología de trabajo utilizada se basó en la investigación acción participativa transversal, resaltando el valor de la ignorancia, cuestionando las certezas y desaprendiendo lo obvio. Se pretende visibilizar la importancia y los alcances del proceso de resubjetivación que se da en estos talleres, en contraposición con las operaciones de desubjetivación predominantes en el sistema penal.

Palabras clave: Literatura, derecho penal, prisiones, adolescencia, educación no formal, artes visuales, historia.

Abstract: This article investigates the introduction of combined arts with an emphasis on vanguard literature within the two Juvenile Penal Centers of Costa Rica based on the documentation of the work carried out during the workshops with those deprived of their freedom between the ages 13 and 29. During this initiative, participatory action research methodology was used transversally, recognizing and praising the value of ignorance, questioning preconceived certainties and unlearning the obvious. The purpose of this initiative is to breed an understanding of the importance and the scope of the processes of re-

¹ Argentina. Licenciada en Psicología, Universidad del Salvador (USAL) Capital Federal, Buenos Aires, Argentina - Universidad Nacional (UNA) Heredia, Costa Rica. Mediadora cultural independiente en las Secciones Educativas del Ministerio de Justicia y Paz del Centro de Formación Juvenil Zurquí y del Centro Especializado Ofelia Vincenzi Peñaranda. Correo electrónico: punzalosmuros@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7295-912X>

subjectivation that happen in these workshops, in contrast to the de-subjectivating operations that predominantly occur in the penal system.

Keywords: Literature, criminal law, prisons, adolescence, nonformal education, visual arts, history.

Introducción

Para cuestionar activamente la expansión del estado restrictivo y punitivo que se encarna en políticas públicas de desubjetivación es indispensable proponer espacios de autoconocimiento y libertad que acompañen a las personas en el proceso de recuperación y reconstrucción de su subjetividad. Desde los talleres de educación no formal se procura pasar, como señala Marcos Perearnau, de «un sujeto arrestado-excluído-resto a un sujeto-grupal-integrado que permita luego la emergencia de un sujeto-colectivo-instituyente»². Es decir, acompañar la transición de un sujeto a quien todos los días se le indica cómo, cuándo, dónde y de qué manera vivir a uno que pueda desarrollarse de acuerdo con su propio contexto, necesidades y posibilidades en el entorno al que se reintegrará luego del periodo de encierro. Las personas privadas de libertad menores y mayores de edad con las que se trabaja en este proyecto se encuentran alojadas en el Centro de Formación Juvenil Zurquí —en adelante CFJZ—, ubicado en San Isidro de Heredia y en el Centro Especializado Ofelia Vincenzi Peñaranda —en adelante CEOVI— localizado en San Rafael de Alajuela.

A la hora de leerse en los espacios compartidos, los y las jóvenes ponen en juego lazos y sentidos. Los Talleres de Experimentación Literaria —en adelante TEL— son espacios experimentales en el que los participantes y la mediadora construyen, cuestionan y revisan en conjunto prácticas cotidianas en y a través del arte; donde se revisa constantemente si las protagonistas de dichos espacios son las personas privadas de libertad —en adelante PPDL— y si existen cuestiones teóricas, metodológicas o coyunturales que puedan postergarse o revisarse en pro del bienestar presente y futuro del proceso de subjetivación de la población involucrada. Al respecto, la magister Mariana Mussetta señala, «Ningún

² Marcos Perearnau, «Agrandaré mis prisiones. De la causa penal a una causa universitaria, cultural y colectiva. Una elaboración de la experiencia universitaria del CUSAM a partir de las estrategias de subjetivación de los talleres artísticos», en *A pesar del encierro prácticas políticas, culturales y educativas en prisión*, ed. por Mauricio Manchado, María Chiponi, Rodrigo Castillo. (Rosario, Santa Fe, Argentina: Sin editorial, 2017), 123-132.

texto es independiente de su materialidad. La forma en que se transmite necesariamente condiciona la producción del sentido»³.

Se decide tomar como eje central de estos talleres la literatura de vanguardia, donde se procura el retorno a lo primario estancado, específicamente lo sensorial y vincular, ambos aspectos muy reclusos tanto en las instancias penitenciarias como en los contextos de los que muchas de las PPDL provienen. Peter Bürger, en su libro *Teoría de la vanguardia* señala:

La conciencia lingüística de la realidad compromete al vanguardista en la reflexión sobre el lenguaje como vía de acceso a realidades nuevas: el lenguaje, pues, construye la realidad, no refiere un mundo preexistente. [...] la vanguardia convierte la mediación artística en agente crítico de la realidad: no discutiendo sus fundamentos con argumentos que el arte se limita a expresar o a transmitir, sino construyendo otra realidad, irreductible a la existencia y, a la vez, impensable al margen de ella⁴.

En ninguno de los conceptos mencionados anteriormente, experimentación o vanguardia, existe una forma unívoca para la interpretación de un texto o material gráfico, lo que permite tener multiplicidad de respuestas y apuntar a una horizontalidad en la intervención tanto de mediadores como de los y las participantes, ya que cada quien aporta su mirada en esa exploración lúdica colectiva. Asimismo, se analizan todos los elementos paratextuales que podrían considerarse inútiles o azarosos, y se descubre su potencial narrativo y metafórico, resignificando la ignorancia como una oportunidad de expandir horizontes y proponer nuevas formas de ver. Adicionalmente, se propone el cuestionamiento constante de los canales comunicativos y las formas del lenguaje establecidas de manera social y cultural como válidas. La vuelta al juego es otro factor fundamental con el que se trabaja promoviendo el aprendizaje a través de la provocación, el asombro y la búsqueda constructivista de las propias necesidades e intereses, muchas veces cercenados por los contextos privativos de libertad.

³Mariana Mussetta «En busca de lo real y lo auténtico: Experimentación gráfica en nuevas narrativas del siglo XXI», *Revista de Ensayo y Creación Hyperborea* 3 (2020): 61.

⁴ *Ibíd.*

Se elige tomar como parámetros el pensamiento crítico, la asociación libre, el sentido del silencio, la construcción de la obra de arte a partir de la mirada de los y las observadores/as y la desvinculación del carácter productivo y objetual; por ello es que se considera que la estética relacional funciona como marco teórico de las prácticas en los TEL. De este modo se fomenta la apropiación de las obras de arte, tanto literarias como visuales al mismo tiempo que se promueve el desplazamiento de la figura del artista, apelando a la sensibilidad de cada espectador. Se utiliza lo ya dado para motivar la producción de recorridos originales entre los signos e incentivar itinerarios novedosos. Además, se tiene en consideración que sólo hay forma en el encuentro, en la relación dinámica que mantiene una propuesta artística con otros productos y se recolectan las producciones orales y escritas que permiten validar cuáles son las posibilidades que se generan a partir de las propuestas de la mediadora. Al respecto, Nicolás Bourriard en su libro, *Estética relacional*, señala: «Las obras exponen los modos de intercambio social, lo interactivo a través de la experiencia estética propuesta a la mirada, y el proceso de comunicación, en su dimensión concreta de herramienta que permite unir individuos y grupos humanos»⁵.

Punza los Muros

Punza los Muros es un proyecto cultural y artístico itinerante que trabaja con PPDL y parte de la premisa de que el arte es un hecho completo con y en el otro. Este proyecto nace a partir de la necesidad de dotar a las PPDL de diversas herramientas comunicacionales para vincularse con ellos/as mismos/as y con otros/as con la seguridad, sostén y decisión con las que muchas veces se aprendió solo a empuñar objetos, en su mayoría punzo-cortantes, que les sirvieron como defensa personal. Se ingresa a los establecimientos carcelarios cerrados convidando la herramienta de la palabra con la intención de que estas se conviertan en nuevas herramientas con las que las PPDL puedan expresarse en libertad y sobre todo que sus expedientes y sentencias, como sus emociones, experiencias, vínculos, coyunturas y sus vidas en general, se vuelvan accesibles. El objetivo es que los muros de las cárceles se vuelvan cada vez más dialogantes, que haya menos distancia entre el afuera y el adentro, y menos intermediarios interpretando realidades ajenas, utilizando para ello las diversas herramientas comunicacionales que se comparten en los TEL.

⁵ Nicolás Bourriard, *Estética relacional*. (Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo editora, 2006), 51.

A partir de la expansividad de la literatura, entre el material trabajado se incorporan libros sin texto, diccionarios, emocionarios, fanzines, fotolibros, epistolares, periódicos, afichismo social, novelas, cómics, libros de artista, microrrelatos y poesías visuales son algunas de las publicaciones que guían nuestro rumbo. Esta amplia gama de libros nos ha dado la posibilidad de usar estas publicaciones como una casa abierta que nos permita pensar y re-pensar en cada encuentro qué es un libro, cuáles son sus funciones y en qué medida y de qué forma nos permiten transmitir un mensaje. Se procura mantener una cierta curaduría del material literario que se acerca a los TEL intentando que sea de producción latinoamericana, independiente y que haga alusión a los discursos culturales de resistencia contra los sistemas de violencia simbólica y poder de cualquier tipo.

Punza los Muros es un proyecto de mediación cultural que apela a la participación gozosa y activa de los y las participantes que resulta disruptiva a las lógicas cotidianas del encierro. Mediante los TEL se propone contraponer el consumo de imágenes a la producción de estas a partir de lecturas en voz alta. Los libros se abordan siempre como espacios habitables que reciben a todos los individuos sin distinción de estudios, razas y contextos y que permiten la diversidad de interpretaciones.

Se pone el énfasis en el proceso por encima del producto y es así como surgen nuevos discursos en las PPDL, emergen subjetividades en contextos marcados por relaciones de poder, y se plantean las posibilidades de resistencia frente a estas realidades. Durante estas prácticas educativas contra hegemónicas que se articulan en los TEL, se propone proveer un espacio libre de prejuicios para reparar la trama social y producir otras lógicas de contacto en cuerpos y vivencias históricamente narradas por otros/as.

La mediación cultural resulta así un espacio indispensable desde el cual posicionarnos ya que no se trata de una mera transmisión de conocimientos o promoción del acceso a la cultura sino, y, sobre todo, de promover la apropiación comunitaria del pensamiento y el pasaje al acto como seres sociales. El sociólogo Damián del Valle explica que la mediación cultural es un área que posee «[...] la potente capacidad de construir puentes dentro de la diversidad y de gestionar

conflictos interculturales con una mirada no ingenua que reconoce las disputas y promueve acuerdos superadores en espacios no convencionales de producción cultural»⁶.

El mismo autor agrega:

El gran desafío es tejer estrategias mediante las cuales las diversas expresiones culturales encuentren distintos actores, públicos y grupos que les permitan fortalecer y garantizar derechos ciudadanos no desde una perspectiva de promoción del acceso sino buscando poner en valor el intercambio, la visibilización y el fortalecimiento de las diversas culturas no hegemónicas. De esta manera, la mediación cultural puede contribuir al debate y conformación de un campo de características singulares, donde los problemas abordados no se presenten bajo la forma en que nuestras rutinas universitarias segmentan disciplinadamente el mundo, el saber y las profesiones, sino que nos conduzcan a la interdisciplinariedad, a la transdisciplinariedad, a la producción de conocimiento situado y al diálogo de saberes [...] el mediador no es un guía, sociólogo, docente, politólogo, historiador o administrador que abre las puertas de 'la cultura' sino un actor que teje redes entre universos diversos, genera vínculos y promueve el intercambio que hace posibles otros mundos⁷.

Se ha preferido usar el término “mediadora”, y no “investigadora” ya que lo que se intenta, tanto desde la mediación cultural como desde la educación popular, es construir conocimientos colectivos que estén nutridos de intercambios horizontales, que la figura de la mediadora sea “desafiante” hacia los educandos y los/as demás involucrados/as en el proceso de los talleres. La ubicación en círculo de las personas participantes y mediadoras se hace con el fin de diluir la diferencia entre educadores y estudiandos. Lo más importante en los TEL “es aprender a aprender” y durante el desarrollo mismo de los talleres, son los y las mismos/as participantes los que reflexionan sobre lo que sirve o no como aprendizaje. Por ello, la ubicación de las personas en círculo se hace con el fin de diluir la diferencia entre educadores y estudiandos.

⁶ Damián Del Valle en introducción a *La mediación cultural* de Bruno Nassim Aboudrar y François Mairesse (Buenos Aires: Colección Enfoques. Libros UNA, 2018) 12

⁷ *Ibíd.*,13.

Parte del marco de esta investigación tiene que ver no solamente con el contenido textual del objeto libro que se proponga en cada encuentro sino también y sobre todo con el uso de los paratextos que habitan en ellos. En los TEL se analizan como elementos de los paratextos los materiales con los que está hecho el libro, el lugar y la fecha en el que se editó, la posición de los nombres de autores/as y demás involucrados/as en el proceso de publicación, la cantidad de ediciones, el precio, la diagramación, entre muchas otras variables. Esta forma de leer lo textual y lo paratextual se trata de replicar en todos los espacios en los que se lee, en particular en contextos de encierro a través de los medios audiovisuales e intercambios dentro de los mismos centros penales.

Los paratextos funcionan en nuestra realidad cotidiana de los talleres como eje central. Podemos pensar así, que otro de los paratextos es la figura de la mediadora. El hecho de ser argentina parecía ser, en principio, una interrupción en el libre discurrir de los talleres; por lo contrario, su presencia generó nuevas formas de nombrar con el fin de mejorar la comunicación y lograr entenderse mutuamente. Uno de los puntos principales tiene que ver con curar constantemente y editar la propia mirada como facilitadora de encuentros, reconocerse como sujeto de estudio también, aspecto que no es tan evidente en los procesos de investigación⁸.

Si bien las propuestas mencionadas están aprobadas por las directoras de ambos centros y pasan previamente por el Consejo de Análisis que se realiza de manera mensual en cada uno de ellos, en los servicios penitenciarios no siempre es posible trabajar estrictamente sobre lo planificado. El grupo participante de la comunidad siempre es variable. En el CFJZ la asistencia a los talleres es de carácter obligatorio mientras que en CEOVI es optativa. La mayoría de las variables que involucran a la conformación de los grupos tienen que ver con la disponibilidad de personal policial, la situación convivencial en la que se encuentre cada pabellón —sección de convivencia en Costa Rica— y cada privado/a de libertad en particular y el resto de las actividades que puedan estar realizando en ese momento, específicamente la educación obligatoria con el Ministerio de Educación Pública o actividades deportivas. Esto hizo crecer al proyecto en creatividad, adaptación, flexibilidad ya que la duración y modalidad de los encuentros se define en función de las coyunturas del momento del dictado del taller en los centros penales.

⁸ La profesional voluntaria cuenta con formación como licenciada en psicología con doce años de experiencia en diversos ámbitos como el comunitario, el educativo y el clínico y adicionalmente es mediadora cultural.

A lo largo de estos años se ha procurado trabajar en la medida de lo posible con aquellas PPDL que menos oportunidades tienen de asistir a clases, talleres o espacios fuera de las secciones. Se trata de aquellos que están cumpliendo alguna medida disciplinaria, que no reciben visitas, están desalfabetizados/as o en mayores condiciones de vulnerabilidad. Estas personas se muestran con mucha disposición a concurrir a los TEL y con el tiempo fueron comprendiendo cada vez más las dinámicas. Por cuestiones convivenciales, los grupos no pueden mezclarse, pero se ha trabajado con la gran mayoría de la población de ambos centros penales.

Cuando pensamos en los TEL lo hacemos teniendo como objetivo la ampliación en la diversidad, apropiación y generación de conflictos alrededor de la palabra. Los canales comunicacionales con los que contamos son propuestos en muchos casos por los y las mismos/as asistentes como ser los musicales y alimenticios además del literario escrito y oral. Pensar en un proyecto de vida no está necesariamente vinculado a la búsqueda de un oficio o profesión sino a la discusión viva sobre las posibilidades, fortalezas y debilidades de estar en contexto de encierro. Es por ello que tomamos el concepto de subjetivación de Michel Foucault del cual él mismo escribe:

«Se piensa una crisis del sujeto o más bien de la subjetivación: en una dificultad en la manera en que el individuo puede constituirse como sujeto moral de sus conductas, y en unos esfuerzos por encontrar en la aplicación a sí mismo lo que pueda permitirle someterse a unas reglas y dar una finalidad a su existencia»⁹.

Gilles Deleuze toma a Foucault y expresa:

[...] el poder no ha dejado de pretender apropiarse realmente de la subjetivación. [...] desde el siglo XVIII el poder de Estado se ha hecho individuante. Un prisionero está perfectamente individuado, incluso se lo mete en prisión en tanto que supremamente individuado. El poder es individuante. ¡Es evidente! En resumen, la lucha no ha terminado. (...) cuanto más el poder y el conocimiento, el poder y el saber, se apropian de esta subjetivación que deriva de ellos, pero que es independiente, más se forman

⁹ Michel Foucault *Historia de la sexualidad. 3 La inquietud de sí*. (Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2003) 66

incansablemente nuevos modos de subjetivación, casi sin que se sepa, a medias de manera inconsciente.¹⁰

Es por esto que el término que se propone para estos espacios de construcción colectiva no individuantes que son los TEL, es el de resubjetivación puesto que es imposible afirmar que no existen procesos de subjetivación en las PPDL o sujetos individuados que no puedan experimentar espacios de subjetivación en otras disciplinas, actividades o espacios propiciados por el mismo sistema penal.

Población penal juvenil en Costa Rica

En Costa Rica, la Ley número 7576 de Justicia Penal Juvenil, establece que «serán sujetos de esta ley todas las personas que tengan una edad comprendida entre los doce años y menos de dieciocho años al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito o contravención en el Código Penal o leyes especiales»¹¹ Como se mencionó anteriormente, las personas menores de edad, hombres y mujeres se encuentran alojados en el CFJZ. Una vez que estas personas cumplen la mayoría de edad, pueden desplazarse: las mujeres al Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera en la provincia de San José y los hombres al CEOVI. En el caso de las mujeres, el Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera, no tiene un espacio destinado a las adultas jóvenes, por el contrario, el CEOVI es un centro especializado para hombres de este rango etario.

A lo largo de este trabajo se expondrá el relevamiento documentado en las bitácoras de trabajo de los TEL desde julio de 2021 en el CFJZ y desde junio de 2022 en el CEOVI. A las personas menores de edad las rige el principio de justicia especializada¹², es decir, que tanto el proceso como la ejecución de la pena están a cargo de órganos especializados en materia de menores de edad. Actualmente en CEOVI la población total es de 118 hombres de entre dieciocho y treinta años, divididos en doce secciones de convivencia.

¹⁰ Deleuze, Gilles. *La subjetivación. Curso Sobre Foucault. Tomo 3.* (Ciudad de Buenos Aires: Editorial Cactus, 2015) 121.

¹¹ Ley de Justicia Penal Juvenil N°7576, <https://pridena.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2018/04/Ley-7576-Ley-de-Justicia-Penal-Juvenil.pdf> Pág. 1

¹² *Ibíd.*,2

En el CFJZ, actualmente, conviven sesenta y cuatro PPDL. En la sección femenina, compuesta por un total de doce personas, tienen entre trece y diecisiete años y dos de ellas son menores de edad. Diez de ellas corresponden a la sección de adulto-joven y tienen entre dieciocho y treinta años. De la población masculina, treinta y seis son menores de edad y dieciséis de ellos pertenecen a la sección de adulto-joven. En ambas secciones, la población menor de edad está dividida entre quienes tienen de doce a quince años y quienes tienen entre quince y diecisiete años. Es preciso mencionar que todas las personas que se encuentran privadas de libertad en ambos centros penales tienen causas abiertas por delitos cometidos siendo ellos/as menores de edad por lo que se alojan en centros especializados juveniles.

De acuerdo con la Ley de Justicia Penal Juvenil, para esta población existen tres tipos de sanciones: las socioeducativas, las órdenes de orientación y supervisión y las sanciones privativas de libertad que se procura siempre sean contempladas como última instancia.

Las sanciones socioeducativas son aquellas en las que verificada la comisión o la participación del menor de edad en un hecho delictivo, el Juez Penal Juvenil puede aplicar amonestaciones o advertencias, libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad y reparación de daños a la víctima. Las órdenes de orientación y supervisión pueden ser las siguientes:

- 1.- Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él.
- 2.- Abandonar el trato con determinadas personas.
- 3.- Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión determinados.
- 4.- Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio.
- 5.- Adquirir trabajo.
- 6.- Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito.
- 7.- Ordenar el internamiento del menor de edad o el tratamiento ambulatorio en un centro de salud, público o privado, para desintoxicarlo o eliminar su adicción a las drogas¹³.

¹³ *Ibíd.*, 17.

La pena máxima para personas de doce a quince años es de diez años. Si ese/a menor tiene entre quince y dieciocho años, la pena máxima en un centro es de quince años. El artículo 19 de la Ley establece el principio de aplicación de esta y la norma más favorable

«Cuando a un menor de edad puedan aplicársele dos leyes o normas diferentes, siempre se optará por la que resulte más favorable para sus derechos fundamentales»¹⁴ Asimismo, las personas menores de edad «tienen el derecho a ser asistidos por un/a defensor/a, desde el inicio de la investigación policial y hasta cumplir con la sanción que se les haya impuesto»¹⁵.

En relación con la detención provisional, es preciso señalar dos características de suma importancia. Por un lado, su máxima prioridad¹⁶ establecida en el artículo 60 de la ley penal juvenil a fin de que este proceso sea lo más breve posible. Por otro lado, el carácter excepcional de la detención provisional, establecido en el artículo 59 de la ley anteriormente mencionada, donde se indica que:

La detención provisional tendrá carácter excepcional, especialmente para los mayores de doce años y menores de quince y sólo se aplicará cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa. La detención provisional no podrá exceder de dos meses. Cuando el Juez estime que debe prorrogarse, lo acordará así, estableciendo el plazo de prórroga y las razones que lo fundamentan. En ningún caso, el nuevo término será mayor de dos meses y el auto en que se acuerde deberá consultarse al Tribunal Superior Penal Juvenil, con remisión de copia de las actuaciones que el Juez estime deben valorarse para disponer sobre la prórroga.¹⁷

Después de todo este recorrido jurídico, administrativo, institucional y organizacional de personas de acuerdo con patrones de género binario y edades, parece haber quedado muy atrás que se está hablando de niños/as y adolescentes que cometen delitos finalizando su etapa infantil o entrando a la adolescencia por diversas causas, y que en los casos que se comentarán a continuación están siendo privados/as de su libertad.

¹⁴ *Ibíd.*, 19.

¹⁵ *Ibíd.*, 3.

¹⁶ *Ibíd.*, 8.

¹⁷ *Ibíd.*

Infancias, adolescencias y prácticas contra-hegemónicas

La pluralidad nos conduce a reconocernos como seres diversos y por tanto se facilitan las vías de acceso a la empatía. En el primer encuentro del Taller de Escritura para Universitarios/as lo inicialmente que nos preguntamos es qué es una universidad y por qué se hace énfasis en lo universal versus lo plural o diverso. En el resto de los TEL se trabaja sobre las mismas coordenadas, quién es cada uno/a de nosotros/as independientemente de las circunstancias en las que estuvimos o estamos inmersos/as. La neuropsicoeducadora Sandra Vigo afirma:

«Hablar de Infancias -en plural- en estos tiempos diferentes, es dar un nuevo lugar social a las mismas, en un momento controversial, que nos hace retomar antecedentes, saberes, cuestionar ciertas prácticas menos didácticas, y avanzar con una mirada sobre lo singular de cada niño y niña dentro de la gran pluralidad explícita de esta etapa tan importante de la vida»¹⁸ Pensar, reconocer y nombrar a las infancias y adolescencias en plural nos distancia de términos como “menores” que lo que procuran es individualizar a los sujetos y adjudicarlos en una categoría en la que no resulte doloroso pensarlos encerrados. La misma autora agrega «Es evidente, cuánto necesario significa repensar a las Infancias desde nuevos parámetros, particularmente desde el contexto social actual, donde cada vez más, los niños y las niñas presentan complejidades y desafíos, ciertamente difíciles de gestionar por el mundo adulto»¹⁹

Muchos y muchas de los y las jóvenes privados/as de libertad de ambos centros, proceden de contextos sociales conflictivos, zonas de alta vulnerabilidad y de familias generalmente desintegradas y/o con historia de privación de libertad y de consumo problemático de sustancias. Algunos/as jóvenes vienen de haber estado institucionalizados/as desde la primera infancia en Aldeas Infantiles SOS o en albergues del Patronato Nacional de la Infancia, institución rectora en materia de derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica, por lo tanto, no han tenido un espacio seguro y protector que les mostrara otra realidad posible que no sea la comisión del delito. La realidad de estos adolescentes estuvo marcada por violencias, muchas veces institucionales, presentes en algunos casos desde el nacimiento con violencia obstétrica, deserción escolar, violencia de género, conflictos intrafamiliares. Por otro lado, el acceso a las drogas como recurso para mantener a las familias deviene en un rápido ingreso a los circuitos delincuenciales. Para contrarrestar esto, a lo largo de este artículo se comentarán

¹⁸ Sandra Inés Vigo, *Somos infancias -en plural-: miradas, prácticas e historias en tiempos diferentes* (Entre Ríos, Argentina: Editorial Fundación La Hendija, 2022), edición en EPUB, 28.

¹⁹ *Ibíd.*

las experiencias de subjetivación visibilizadas a través de la implementación de los TEL en ambos centros penales juveniles.

Los talleres de experimentación literaria forman parte de una experiencia de educación no canónica ni formal, sino artística, literaria y contrahegemónica. «El término hegemonía deriva del griego eghesthai, que significa “conducir”, “ser guía”, “ser jefe”; o tal vez del verbo eghemoneno, que significa “guiar”, “preceder”, “conducir”, y del cual deriva “estar al frente”, “comandar”, “gobernar”. Por eghemonia el antiguo griego entendía la dirección suprema del ejército»²⁰ Antonio Gramsci fue el pensador que teorizó sobre este concepto y al respecto, el escritor Luciano Gruppi indica: «[...] el concepto de hegemonía está presentado en Gramsci en toda su amplitud, es decir, como algo que opera no sólo sobre la estructura económica y la organización política de la sociedad, sino además, específicamente, sobre el modo de pensar, sobre las orientaciones teóricas, y hasta sobre el modo de conocer»²¹. Por el contrario, los TEL se desarrollan como instancias contrahegemónicas, entendidas en sentido gramsciano:

La contrahegemonía implica una estrategia de desestabilización de los consensos ideológicos (lo que el filósofo denomina “sentido común”) sobre los que se asienta la visión del mundo imperante. La contrahegemonía, así, impugna la legitimidad de la visión del mundo del bloque hegemónico uniendo las fuerzas y tendencias de oposición existentes entre las clases oprimidas y configurando una cosmovisión alternativa y coherente capaz de generar amplio apoyo popular.²²

Con la intención de generar movimientos orgánicos y fluctuantes, desde las propuestas de contenido y metodológicas de cada TEL se propone visualizar el conjunto de cosmovisiones y significados hegemónicos que existen alrededor de las PPDL y las diversas formas de ver, entender y apropiarnos del mundo a las que hemos sido sometidas todas las personas que compartimos esos espacios de diálogo colaborativo. Se procura buscar siempre una participación activa en los momentos de producción literaria, pero también en los compartires anteriores y posteriores, para la búsqueda de mejoras en la calidad de vida a

²⁰ Luciano Gruppi, *El concepto de hegemonía en Gramsci* (Ciudad de México, México: Ediciones de Cultura Popular, 1978), 7 <https://es.scribd.com/doc/253796949/Luciano-Gruppi-El-concepto-de-hegemonia-en-Gramsci>

²¹ *Ibíd.*, 10.

²² Antoni Jesús Aguiló, «Contrahegemonía/Hegemonía», *Diccionario Alice* (2019). ISBN: 978-989-8847-08-9

partir de la generación de un pensamiento crítico de los educandos y facilitadores y no como un acto aislado sino interactuando con la realidad.

Metodología de investigación

El enfoque metodológico que se decide utilizar es la investigación-acción-participativa —en adelante IAP—, ya que tanto desde este marco conceptual como desde la matriz de *Punza los Muros*, el desafío consiste en «la necesidad de generar espacios grupales para el análisis colectivo de las representaciones sociales, que facilitan o inhiben la capacidad de un grupo social para desnaturalizar los hechos de la realidad y preguntarse por qué las cosas son así y cómo pueden ser de otra manera»²³ Se mantiene de esta forma, tanto desde la mediadora como desde los y las participantes, una visión positiva de la ignorancia y cuestionadora de las certezas combinando los marcos teóricos que rigen el recorrido y que seguramente se seguirán nutriendo del trabajo en territorio.

Desde el espacio de *Punza los Muros* se dictan TEL donde se trabaja con literatura de vanguardia, educación contra-hegemónica, artes visuales y la humanización de los espacios carcelarios con el objetivo de fomentar la capacidad crítica y empática de los y las participantes de los diversos talleres, así como de los y las mediadores/as involucrados.

El abordaje de los TEL parte de tres pilares fundamentales: la contemplación, la accesibilidad y las políticas de cuidado. Desde la contemplación se lee para aprender a mirar en profundidad y en estos espacios es imprescindible re-pensarse en contexto y desde un sistema que en ocasiones cercena individualidades. En cuanto a la accesibilidad, se busca reducir la brecha entre las PPDL, el personal policial y las personas funcionarias que provienen de hogares donde el libro está presente y las que no. Por último, en relación con las políticas de cuidado se trabaja con una lógica distinta a la carcelaria en la que puede haber naturalización de dinámicas excluyentes y punitivistas, para poder aportar desde el afuera y co-construir en conjunto.

El proyecto *Punza los Muros* cuenta con diversos espacios de trabajo. Surgió con los “Talleres de Letras” en los que se piensa en la educación dinámica y diversa y en el acceso a las letras como condición necesaria para la expresión, la asertividad y el abordaje de las propias

²³ María Teresa Sirvent y Luis Rigal, *Investigación Acción Participativa. Un desafío de nuestros tiempos para la construcción de una sociedad democrática*. (Ecuador: Flacso Andes, 2012), 61.

emociones e ideas. Estos se facilitaron inicialmente de manera virtual ya que no se podía ingresar a los centros por la pandemia de la COVID 19. Actualmente se dictan de manera presencial, pero están preparados para ser bimodales si así se requiriera, aunque se destacan los beneficios de la presencialidad como facilitadora de los procesos de aprendizaje y resonancias colectivas.

Mensualmente se sistematizan todos los talleres y se envía a cada uno de los centros una bitácora de trabajo con lo abordado, los aportes y avances de los y las participantes y las oportunidades de mejora de estos espacios. Además, se lleva un registro fotográfico tanto del material utilizado como de las producciones de las PPDL y se emparejan los contenidos del taller con los ejes transversales y las competencias lectoras y comunicativas correspondientes al Programa de Estudio de Español de Tercer Ciclo y Educación Diversificada del Ministerio de Educación Pública.

Con el tiempo, ambos centros pidieron nuevas incorporaciones, por ejemplo, los “Talleres de Alfabetización” para las PPDL que no saben leer y escribir o que lo hacen con mucha dificultad. En estos talleres se proponen estilos de escritura que van más allá de las palabras como la escritura asémica, propia del arte contemporáneo. Se descontextualizan y recontextualizan de manera comunitaria los objetos que representan signos comunicacionales a través de diversas manifestaciones del arte, se introduce nuevo vocabulario y se pone en crisis el concepto de legibilidad.

Los “Talleres de Escritura para Universitarios/as” fueron también una demanda de ambos centros. En ellos, se procura que lo universal se convierta en plural, que la academia reciba y sea permeable a todas las poblaciones. Para eso, se trabaja con las PPDL que ya ingresaron o están próximos/as a hacerlo en la universidad o educación superior. A partir de diversas consignas de escritura creativa, en computadora o manuscritas, se trata de generar lazos con las palabras acomodándose a los requerimientos de cada carrera. También se brinda apoyo en trabajos prácticos o metodologías de estudio que requiere la institución educativa donde cada uno/a de ellos/as esté y dependiendo de las posibilidades de acceso a dispositivos en cada encuentro, se trabaja en pro de achicar la brecha digital.

Los espacios de “Los museos van al penal y viceversa” se llevan adelante en la modalidad presencial y virtual. En la primera de ellas, las PPDL previamente autorizadas recorren distintos museos o espacios culturales de la ciudad de San José de Costa Rica para poder visitar muestras

previamente seleccionadas teniendo la posibilidad de intercambiar roles de manera simbólica con curadores, directores de museo, artistas y visitantes de la muestra. En la modalidad virtual se visitan museos desde el encierro tanto en Costa Rica como en otros países de Latinoamérica y del mundo. La mediadora genera acciones con imágenes, brochures, recorridos, obras, contenido multimedia y otros artículos que forman parte de la experiencia del museo o del espacio cultural convocado. En ambas modalidades se crea entre todos/as los y las integrantes de los diversos grupos, críticas reflexivas sobre las exposiciones, curadurías y el arte convocado en las mismas.

En el CEOVI se ha iniciado la modalidad de Canastas Literarias en las que se llevan a las distintas secciones de convivencia canastas con un máximo de siete libros de diversas categorías y después de quince días se hace un relevo de intereses, las PPDL devuelven los libros que no les resultaron interesantes y hacen nuevos pedidos sobre otros que les interesaría leer. En CFJZ, gracias a una beca del Colegio de Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud, durante este 2023 se estará implementando una modalidad de trabajo de Bibliotecas en Territorio, donde no se llevan canastas sino que se están instalando estantes para libros en cada una de las secciones con sillones de diseño artesanal y nacional exclusivo que articulan el juego, el descanso y la lectura en lo que llamamos *trompos literarios* ya que tienen forma de trompo, lo que conjuga el juego, la libertad, el movimiento y por consiguiente la preparación y disposición a la lectura. Como señala Michele Pètit, lo que se procura hacer con este pasaje de la lectura comunitaria a la lectura privada es:

«[...] ese paso de una modalidad inicial de lectura pública, oral, edificante [...] a otra forma privada, silenciosa, en la que cada uno y cada una suele encontrar palabras que permiten que se exprese lo más íntimo que hay en ellos; en la que el juego de la lengua va creando poco a poco cierto juego en los puestos asignados, y en la que le viene a uno de la idea de que también tiene derecho a tomar la palabra y la pluma»²⁴

Cada uno de estos espacios forma parte de los TEL de *Punza los Muros*: “Talleres de Letras”, “Taller de Alfabeto”, “Taller de escritura para universitarios/as” y “Los museos van al penal y viceversa”. Todos han sido gestados de acuerdo con las necesidades planteadas tanto por los

²⁴ Michèle Petit, *Nuevos acercamientos a los jóvenes y a la lectura* (Distrito Federal, México: Fondo de Cultura Económica, 2011), 115.

y las asistentes a los Talleres de Letras como por los y las funcionarios/as que trabajan diariamente con ellos/as. La asistencia y participación en los TEL forman parte del programa “Habilidades para la vida” del Ministerio de Justicia y Paz, y se computan como parte de los informes trimestrales que se envían a las personas juzgadoras que llevan las causas de los y las privados/as de libertad de cada uno de los centros pudiendo visibilizar avances, aportes sólidos y construcción comunitaria de sentido entre otras variables que pueden aportar en el día a día y en el proceso de egreso de cada PPDL. En lo relativo al diseño y la planificación, la mediadora siempre fue la única voluntaria involucrada en el proceso con la asistencia constante y activa de las dos funcionarias de las Secciones Educativas del Ministerio de Justicia y Paz de ambos centros.

A pesar de lo anteriormente mencionado, es importante resaltar que, aunque en ciertos talleres, como el de escritura para universitarios/as, asiste el mismo grupo todas las semanas; cada uno/a de los/as participantes está fuertemente atravesado por las dinámicas carcelarias que generalmente acrecientan cualquier problemática de la diaria imposición a convivir en espacios hostiles y con dinámicas irreflexivas y violentas. Es por ello que de aquí en adelante no se les llamará “objeto de estudio”, en primer lugar, por tratarse de seres humanos, integrales, dinámicos/as y diversos/as y en segundo lugar porque reforzaría las dinámicas des-subjetivantes de los contextos de encierro punitivo. Sólo a modo de referencia y simplificación se utilizará el concepto de “población” o PPDL, pero no sin antes mencionar la importancia vital que tiene para el proyecto cada persona con su singularidad que llega a nuestros espacios.

La participación real de los y las participantes como de la mediadora cultural, «[...] implica la necesidad de ruptura de representaciones colectivas e ideológicas cotidianas; asimismo, significa un proceso de aprendizaje a través del cual se cuestione y se asuma una conciencia crítica de nuestro sentido común»²⁵ Este ha sido uno de los mayores desafíos a lo largo de estos dos años de trabajo tanto virtual como presencial, ya que los y las agentes penitenciarios también forman parte importante del proceso. Inicialmente concurren para acompañar a las PPDL a los talleres, con el tiempo se ha tratado de involucrarlos/as más. Esta podría ser una variable por desarrollar en una intervención posterior relevando intereses y necesidades del personal policial que por su condición laboral viven por determinados períodos de tiempo en su mismo espacio de trabajo. Volver a la ignorancia es un ejercicio que se construye

²⁵ Sirvent y Rigal, «Investigación Acción...» 52

constantemente y que atraviesa a todas las personas que concurren o escuchan de lejos alguno de los TEL e imprescindible cada vez que se empieza a trabajar con la literatura como disparadora de encuentros y diálogos.

Se procura buscar siempre una participación activa en los momentos de producción literaria pero también en los “compartires” anteriores y posteriores, para la búsqueda de mejoras en la calidad de vida a partir de la generación de un pensamiento crítico de los educandos y facilitadores/as. Se ha observado, por ejemplo, la gran dificultad que tienen la mayoría de las PPDL para hacer elecciones mínimas sobre cuestiones relacionadas por ejemplo al material que van a utilizar en el taller o los textos que deciden leer. Con el paso del tiempo se ha tratado de convocar a cada uno/a de ellos/as para que puedan expresar sus gustos y preferencias como así sus puntos de vista utilizando el elegir como posibilidad de decir.

¿Qué nos preguntamos?

La pregunta problema la construimos en un inicio y sirve como hoja de ruta para volver a ella cada vez que se necesite y está alimentada por estos años de trabajo en territorio. ¿Cómo se apropia, transmite, nutre y fluctúa el lenguaje y la comunicación dentro de los centros penales juveniles de Costa Rica? Esta pregunta se toma como referencia para poder trabajar cada vez más acorde a las necesidades de las PPDL a través de los TEL. Se promueve a través de la palabra oral y escrita el reconocimiento de nuevas necesidades, carencias e intereses con el fin de mejorar la calidad de vida de las PPDL en sus procesos de vida cotidianos intramuros y en sus procesos de egreso.

Adicional a los TEL que se mencionaron anteriormente y que se brindan de manera quincenal, en los dos centros penales juveniles, también se han facilitado talleres para el Centro de Atención Institucional Vilma Curling sobre literatura y emociones y en el Centro de Atención Semi Institucional La Mujer sobre relaciones vinculares sanas y diversidad en la construcción de identidades femeninas. Ambos centros trabajan con usuarias privadas de libertad y ex privadas de libertad mayores de edad. Estas experiencias laterales permiten nutrir el recorrido comunicacional en contextos de encierro o semi institucionales y la articulación teórico-práctica que se hace con la población penal juvenil.

¿Qué encontramos?

-Uso del espacio y recursos

Las teorizaciones que se pueden hacer, basadas en la formación profesional y trayectoria personal de la mediadora, procuran ser todo el tiempo contrastadas con la realidad grupal. Es así como se han ido ajustando las temáticas de trabajo de acuerdo con las necesidades e intereses de cada grupo con el que se trabaja.

El uso de la metáfora, la personificación, la paradoja y otras figuras literarias estrechamente vinculadas al humor y la habilitación de espacios de imaginación, nos permiten introducir el carácter lúdico, siendo la vuelta al juego uno de los puntos nodales en los TEL. Es interesante resaltar que en estos años de trayectoria en los que se ha trabajado muchas veces con álbumes ilustrados, usualmente recomendados para las infancias, no ha sucedido ni una sola vez que las PPDL dijeran que alguno de esos libros eran para niños/as y que no quisieran por ello abordarlos, incluso y a pesar de que en ocasiones los TEL están impregnados de la poca o nula tolerancia a la frustración producto de las dinámicas del encierro y en ocasiones por la alta exposición al consumo de sustancias.

-Grupalidad

Se trabaja con el libro como objeto a desacralizar, es por ello que se promueve que después de cada encuentro las PPDL escojan un libro de la biblioteca para llevar a las secciones y tener con ellos/as el tiempo que quieran y necesiten para explorarlo como gusten. También extendemos el espacio de las bibliotecas de los centros con las canastas literarias o las bibliotecas que se están instalando en las secciones para aquellas personas que por diferentes motivos no pueden trasladarse a los TEL. La intención final es lograr que las PPDL además de poder conectarse a su manera con los libros, objeto que usualmente no estaba presente en sus casas, sepan que no habrá posteriores preguntas academicistas sobre lo leído o lo ignorado. Bajar al libro del formato expositivo es también desempolvarlo, sacarle brillo con las miradas disidentes y dialogar con esos/as autores/as que mucho o poco saben del contexto de encierro adolescente.

En muchas instancias de talleres, las PPDL cuestionan a la mediadora cultural: “Usted es la que sabe, díganos la respuesta” Estos espacios son ejercicios constantes de re-pregunta y habilitación de los y las otros/as como sujetos con un margen de enunciación válido para poder comunicarse. Se piensa entonces en conjunto, qué tiene para aportar una PPDL en los TEL

donde no hay respuestas unívocas y por extensión a las diversas esferas de la sociedad donde tampoco las hay.

Analizando el paratexto de las producciones literarias se procura ejercitar una mirada periférica de todos los elementos comunicacionales que atraviesan a los seres humanos en general, pero sobre todo a las PDDL. Poner en común los distintos paratextos de los libros presentados permite traer a discusión o coyuntural que hay en cada diálogo o encuentro verbal o no verbal entre dos o más personas. Gérard Genette señala: «[...]el texto raramente se presenta desnudo, sin el refuerzo y el acompañamiento de un cierto número de producciones, verbales o no [...], que no sabemos si debemos considerarlas o no como pertenecientes al texto, pero que en todo caso lo rodean y lo prolongan. [...] Este acompañamiento, de amplitud y de conducta variables, constituye lo que he bautizado, el paratexto de la obra»²⁶

Articulando el interés por lo paratextual con otras experiencias de trabajo similares en Latinoamérica, se propone traer el ejemplo del doctor Juan Pablo Parchuc quien señala:

Nos interesa dejar marcas sobre las lenguas, los sujetos y espacios que atraviesa -el proyecto-, alterando sentidos, redefiniendo escenas y relaciones, interfiriendo lógicas institucionales y, en definitiva, produciendo nuevos horizontes y oportunidades para el desarrollo de procesos de subjetivación individuales, grupales y comunitarios, en su ámbito de intervención directa, con potencial impacto en los planos cultural y social. Por eso, nos interesa detenernos especialmente en aquellos materiales y experiencias que producen una relación liminar, señalan umbrales o se ubican en el borde de los sentidos y valores establecidos por las normas, la moral social y los discursos hegemónicos sobre la ley, el delito y el castigo, tensando las relaciones existentes y generando nuevos modos de organización que sostengan procesos transformadores en contra o a pesar de la cárcel.²⁷

-Recuperación y circulación de la palabra

Dados los enormes beneficios de las respuestas no unívocas y de la construcción colaborativa

²⁶ Gerard Genette, *Umbrales* (México: Editorial Siglo XXI, 2001), 7

²⁷ Juan Pablo Parchuc, Cynthia Bustelo, Inés Ichaso, Sabrina Charaf, Yanina García, María José Rubín, María Lucía Molina, Juan Pablo Moris, Federico Gareffi, Ana Camarda, Julieta Sbdar, Lucas Adur, *Escribir en la cárcel. Prácticas y experiencias de lectura y escritura en contextos de encierro* (Buenos Aires, Argentina: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. Colección Saberes, 2020) 21.

de sentido, se decidió introducir dinámicas de acercamiento a las diversas artes a través de la apropiación de lo contemporáneo. Bourriard señala: «La posibilidad de un arte relacional -un arte que tomaría como horizonte teórico la esfera de las interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación de un espacio simbólico autónomo y privado- da cuenta de un cambio radical de los objetivos estéticos, culturales y políticos puestos en juego por el arte moderno»²⁸

Es por esto que el enfoque está puesto en gestar una comunicación de ida y vuelta, entre los y las asistentes a los TEL pensando continuamente cómo se puede dialogar con una obra que no tiene una lectura única. El trabajo con la pregunta como herramienta principal es otra de las premisas principales de los TEL con la intención de que el arte no sea protagonista sino testigo entre los encuentros de lo que muchas veces resulta inabordable.

Por lo anteriormente mencionado, en relación a la elaboración de los resultados, se puede concluir que estos son constantemente armados desde la construcción de conocimiento colectivo, dinámico, reflexivo, coyuntural, crítico y como fomento de los lazos grupales no solamente como corolario de la experiencia sino también para que cada uno/a de los y las participantes pueda elegir apropiarse de esta forma de pensar para el resto de sus vidas, sacudiendo certezas y condiciones rígidas de existencia para poder cuestionarlas intra y extramuros. De igual forma, el fomento de lazos grupales se comprueba cuando se trabaja con un mismo grupo por un periodo de tiempo. Las resistencias son cada vez menores cuando se lleva un tiempo trabajando en pos de habilitar saberes emancipatorios que cada participante tomará o dejará de acuerdo con las libertades de las que se vaya apropiando.

En *Contra pedagogías de la crueldad*, Rita Segato propone la idea de “pensar en conversación”; esta idea se toma aquí como base para el desarrollo de los espacios literarios. Para poder pensar en conversación es necesario poder utilizar palabras que expresen adecuadamente lo que una persona quiere decir y al mismo tiempo poder escuchar a los y las otros/as. Pensar en conversación ha sido el elemento más enriquecedor de la experiencia. La mediadora debe pensar en conversación, por ejemplo, las razones para que una persona con más de diez años de sentencia quiera aprender a leer y escribir o leer entre líneas cuando se está dando un Taller de Escritura para Universitarios/as y lo que aparece como emergente

²⁸ Bourriard «*Estética relacional*» 13.

principal son los miedos referidos al egreso. Poder cambiar el rumbo de lo curricularmente planificado para atender a las necesidades preguntando si tanto participantes como institución están de acuerdo y lo ven viable.

En relación con la etapa de validación de la IAP es preciso mencionar que este trabajo se hace continuamente tanto con las funcionarias de los centros en cada encuentro de manera verbal y de forma escrita mensualmente vez que son enviadas las bitácoras de documentación, como con los y las participantes involucrados/as.

Cuando se inician los TEL se propone un modelo de escucha activa y la vuelta a lo sensorial como condición primaria para desnaturalizar lo obvio. En contextos de hostilidad y encierro es esperable que los sentidos se cercenen cada vez más. Las comidas, los paisajes y olores, se tornan iguales de acuerdo con el tiempo de sentencia de cada uno. En la mayoría de los casos, las PPDL se comunican con muy pocas palabras, monosílabos o incluso gestos que les permiten hacerse entender entre ellos/as sin la interrupción interpretativa de las personas que no pertenecen al contexto de encierro. Desarrollar una dinámica comunicativa dentro de un espacio hostil es de gran ayuda para ellos/as y es por esto que dentro de los TEL se intenta promover el uso de palabras que en muchos casos olvidaron o que incluso no conocen.

La intención final es dotar de la mayor cantidad de significados y significantes a las PPDL para que puedan desenvolverse en los contextos que les toque hacerlo sin las dificultades que muchas veces imprime el espacio carcelario. En cada TEL se pone en juego también la construcción que hacen los medios de comunicación masiva de las PPDL. «Nuestras experiencias previas nos estimulan a remarcar como una certeza irrenunciable, que la búsqueda de una sociedad democrática, de una ciudadanía democrática, se juega en la lucha por la emancipación, por la liberación de nuestro pensamiento, por nuestro pensar reflexivo»²⁹ Promover un camino hacia la autonomía para las actividades básicas como comer, dormir, ejercitarse, trabajar, estudiar, conversar o convivir con otros/as forma parte fundamental de los quehaceres cotidianos en los TEL.

²⁹ Sirvent y Rigal, «Investigación Acción...» IV

-Resignificación de hábitos

El alimento como canal comunicacional fue uno de los procesos que se inició gracias a la disposición frente a la fluctuación y al haber tenido flexibilidad en el manejo del Taller de Escritura para Universitarios/as, cuando se comprendió que lo que estaba siendo figura en los inicios de estos TEL era la preocupación de las PPDL por las circunstancias de egreso, por ejemplo, en el retorno a la mesa compartida. A pesar de que en ambos centros la comida que se les da a las PPDL no es la misma que en las instituciones penales de adultos, las condiciones alimenticias no son las mejores. Adicionalmente, no hay una mesa que reúna a las personas de una misma sección donde estas puedan compartir sus espacios de comida y los utensilios que se usan intramuros para comer no son los mismos que se utilizarán al salir en libertad. Estas prácticas carcelarias vuelven des-subjetivante este proceso inherente al ser humano que es el de la alimentación.

En estos espacios se procura pensar en conjunto con las PPDL qué es aquello que nos nutre día a día más allá de lo alimenticio, descolonizar juntos/as el sentido común y repensar cuáles son los discursos, poderes y las lógicas que nos atraviesan en lo cotidiano intra y extramuros. La comida otorga indudablemente un sentido de pertenencia. Al respecto, las integrantes del Colectivo Amasija señalan lo siguiente:

En un mundo donde las lenguas hegemónicas se comieron territorios a mansalva, resulta con-movedor encontrar grietas de resistencia activas que, dada su sutileza y plasticidad, han escapado al dominio civilizatorio. La resistencia se asoma en los haceres más cotidianos. En el acto de distinguirlos, nombrarlos y en-actuarlos, residen conocimientos interconectados que visibilizan el cuidado de la reproducción de la vida. La lucha por la dignidad individual, comunal y territorial se decanta en lo cotidiano.³⁰

A partir de la escucha a estos procesos de alimentación desubjetivantes se propuso que los espacios de TEL fueran también espacios de mesa compartida pero ya no sólo entre papeles y lapiceros sino también con comida y bebida. Se trata de recuperar sabores, olores y sensaciones vinculadas a lo hogareño, primario y reconfortante, la mayoría de los casos procurando una

³⁰ Valeria Mata et al., Comer relaciona (y confronta) mundos. Un comer que circula el territorio. Rosalía Paz Campechano, Carmen Serra y Martina Manterola. (Ciudad de México, México: Centro Cultural de España en México, 2021), 197.

participación activa de los y las asistentes a los TEL. Se empezaron a incluir así instancias de comida comunitaria dentro de los talleres en los que cada uno/a tiene un rol que se asigna en el momento: partir las porciones de aquello que vayamos a compartir, repartir en la mesa, pensar en próximos ingredientes, lavar la loza, todo como parte de este fluir colaborativo entre todos y todas. A pesar de que no podemos replicar aquello a lo que tendrá que enfrentarse cada uno de ellos/as en su salida en libertad, podemos acercarnos un poco a lo que es una comida compartida y al menos, el poder apoyar un plato en una mesa. La escritura académica pasa así a un segundo, tercer o cuarto lugar. Porque se está escribiendo con el decir de la apropiación de la circunstancia y de las necesidades presentes y futuras.

-Planificación emergente

Valeria García López articula de manera ejemplar aquello que desde *Punza los muros* encontramos en todos los encuentros TEL, algunos mediados por la palabra, otros por los libros, otros por la comida y otros por los emergentes.

Siempre he pensado que las semillas me encontraron a mí —y no yo a ellas— para hacerme entender el mundo de otras maneras posibles. ¿Podemos aprender algo de las semillas? Yo estoy segura de que sí, a través de tres elementos: el movimiento, la diversidad y la adaptación. Las semillas son las herramientas que tienen las plantas para encontrar nuevos sitios y ambientes para crecer. Si lo pensamos, al igual que la dispersión de las semillas, el movimiento humano es la posibilidad de encontrar otros espacios, expandir nuestras experiencias y, de vez en cuando, "echar raíces". De igual forma, nuestras reflexiones y preguntas son formas de migrar y trascender, más allá de lo que creemos cierto o lo que damos por hecho. [...] Junto con el movimiento, hay una fuerza latente en las semillas que es la adaptación. Es decir, las respuestas sucesivas ante los cambios externos e internos debidas a la capacidad de resistencia frente a las condiciones variantes. Esta adaptación también la vivimos actualmente como humanidad, pues se vuelve necesario considerar caminos alternativos que permitan más empatía, justicia y equilibrio con el entorno dentro de esta realidad cambiante.³¹

³¹ Ibid., 184.

Las semillas, aunque pequeñas, están llenas de vida y cuando llegan al terreno indicado empiezan a exhibir la continuación de un proceso que probablemente haya iniciado hace cierto tiempo. Es nuestra intención que cada persona que pase por algún TEL de *Punza los Muros* sea luego flor llena de semillas dispuesta a crecer y expandirse en el compartir generoso, en el momento en que cada uno/a lo desee.

Palabras finales del artículo, iniciales del diálogo

Todo empieza con una letra y es a partir de allí que se procura que los espacios de los TEL contribuyan a la resignificación y resubjetivación de las vidas de las PPDL, antes y después de sus cambios en la modalidad de custodia o egresos de los centros penales; también de todas las personas que tienen la posibilidad de trabajar con ellos y ellas, aprendiendo de manera constante.

Las dinámicas horizontales, la participación mayoritariamente optativa, la modalidad no academicista, la estética relacional con todas sus premisas disruptivas, la literatura de vanguardia, las modalidades lúdicas y la flexibilidad en la adaptación curricular o metodológica forman parte de los factores protectores que se implementan en los TEL para construir una dinámica alternativa, que transversalice, en la medida de lo posible, a los demás espacios carcelarios y que sirvan como opciones de modelaje para los posteriores procesos que hagan las PPDL fuera del contexto punitivo.

Como postura política socializadora y democratizadora este artículo se ha procurado redactar con un lenguaje accesible a su lectura, comprensión y discusión. En todos los espacios de *Punza los Muros* la intención inicial y final es liberar a las palabras y pensar las letras como la unidad mínima del lenguaje para poder construir de manera creativa tantos escenarios como vidas sean posibles.

La importancia de hacer una lectura profunda de los paratextos en las diversas esferas de la vida tiene que ver con ir más allá de la comunicación estrictamente verbal o escrita para poder generar pensamiento crítico en los y las asistentes de los talleres y enriquecer el intercambio con retroalimentaciones entre todos/as participantes y mediadores/as en el mismo taller y también de un encuentro al otro. Entre estas lecturas de lo paratextual, la figura de la mediadora es esencial sea dirigida no como bastón o muleta imprescindible para el transcurrir del taller

sino todo lo contrario. La propuesta tiene que ver con gestar espacios donde se generen herramientas propias e innovadoras para la construcción de nuevos aprendizajes en las PPDL y que los/as funcionarios permanentes de los centros puedan replicar los TEL e incluso agregarles sus propias improntas cada vez que consideren que pueden aportar a las dinámicas de cada una de estas instituciones.

Como señala Valeria Mata, “*toda autoría es plural*”³², y la experiencia reflejada en este artículo es muestra viva y dinámica de ello, ya que la propuesta es que este escrito sea sólo la puerta abierta a que luego cualquier PPDL, si quisiera tenga la misma oportunidad, que la autora de escribir en espacios académico-científicos y que no sean éstos lugares inaccesibles donde unos/as pocos/as dialoguemos sobre los efectos y repercusiones de estar privados/as de libertad sin haberlo estado nunca antes. Que las producciones que salgan de los contextos de encierro sean de las mismas personas que lo viven a diario, pudiendo ellos/as mismos/as elegir materiales, contenido, paratextos, nexos y espacios en los que publicar sobre sus experiencias tanto con *Punza los Muros* como con cualquier otra instancia de formación intramuros, porque quién mejor para hablar de privación de libertad y sus implicancias que ellos mismos, e incluso dialogar con todo lo anteriormente dicho aquí.

La apuesta al intercambio está hecha y la construcción de lo comunitario como espacios de crecimiento individual y colectivo está en juego. Es imprescindible señalar que, así como los seres humanos son dinámicos, integrales y holísticos del mismo modo lo son todos los procesos que atraviesan a las personas; los jóvenes de los TEL no están exentos. No todo está dicho y es por eso que este artículo, más que una construcción rígida, busca invitar a un diálogo dinámico, constructivo y permanente entre quienes ingresan desde el afuera a los centros, pero, sobre todo, de aquellos que lo viven desde adentro.

Glosario

- CEOVI: Centro Especializado Ofelia Vincenzi Peñaranda
- CFJZ: Centro de Formación Juvenil Zurquí
- PPDL: Personas privadas de libertad
- Sección de convivencia: Pabellones dentro de los centros penales

³² Valeria Mata, *Plagie copie manipule robe reescriba este libro* (México: Impronta Casa Editora, 2018)

- TEL: Talleres de Experimentación Literaria

Referencias bibliográficas

- Aguiló, Antoni Jesús. «Contrahegemonía/Hegemonía», Dicionário Alice (2019). ISBN: 978-989-8847-08-9
- Bourriaud, Nicolás *Estética relacional*. Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo editora, 2006.
- Bürger, Peter. *Teoría de la vanguardia*. Barcelona, España: Editorial Península, 2000.
- Del Valle, Damián en introducción a *La mediación cultural de Bruno Nassim Aboudrar y François Mairesse* Buenos Aires: Colección Enfoques. Libros UNA, 2018.
- Deleuze, Gilles. La subjetivación. Curso Sobre Foucault. Tomo 3. Ciudad de Buenos Aires: Editorial Cactus, 2015.
- Foucault, Michel. *Historia de la sexualidad. 3 La inquietud de sí*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2003.
- Genette, Gerard. *Umbrales* (México: Editorial Siglo XXI, 2001), 7
- Gruppi, Luciano, El concepto de hegemonía en Gramsci (Ciudad de México, México: Ediciones de Cultura Popular, 1978), <https://es.scribd.com/doc/253796949/Luciano-Gruppi-El-concepto-de-hegemonia-en-Gramsci>
- Ley de Justicia Penal Juvenil N°7576, <https://pridena.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2018/04/Ley-7576-Ley-de-Justicia-Penal-Juvenil.pdf>
- Mata, Valeria, et al. *Comer relaciona (y confronta) mundos*. Ciudad de México, México: Centro Cultural de España en México, 2021.
- Mata, Valeria. *Plagie copie manipule robe reescriba este libro*. México: Impronta Casa Editora, 2018
- Mussetta, Mariana «En busca de lo real y lo auténtico: Experimentación gráfica en nuevas narrativas del siglo XXI». *Revista de Ensayo y Creación Hyperborea* 3 (2020): 53-70.
- Parchuc, Juan Pablo; Bustelo, Cynthia; Ichaso, Inés; Charaf, Sabrina; García, Yanina; Rubín, María José; Molina, María Lucía; Moris, Juan Pablo; Gareffi, Federico;

Camarda, Ana; Sbdar, Julieta; Adur, Lucas *Escribir en la cárcel. Prácticas y experiencias de lectura y escritura en contextos de encierro* Buenos Aires, Argentina: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. Colección Saberes, 2020.

- Perearnau, Marcos. «Agrandaré mis prisiones. De la causa penal a una causa universitaria, cultural y colectiva. Una elaboración de la experiencia universitaria del CUSAM a partir de las estrategias de subjetivación de los talleres artísticos». En *A pesar del encierro prácticas políticas, culturales y educativas en prisión*, editado por Mauricio Manchado, María Chiponi, Rodrigo Castillo. Rosario, Santa Fe, Argentina. Sin editorial, 2017.
- Petit, Michèle, *Nuevos acercamientos a los jóvenes y a la lectura*. Distrito Federal, México: Fondo de Cultura Económica, 2011.
- Sirvent, María Teresa y Rigal, Luis. *Investigación Acción Participativa. Un desafío de nuestros tiempos para la construcción de una sociedad democrática*. Ecuador: Flacso Andes, 2012.
- Vigo, Sandra Inés. *Somos infancias -en plural-: miradas, prácticas e historias en tiempos diferentes* Entre Ríos, Argentina: Editorial Fundación La HENDIJA, 2022. Libro digital, EPUB.